

MOTIVATSION MASHQLAR ORQALI O'QUVCHILARNING KREATIV QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Gaipova Sadoqat Qo'ziboyevna

Pedagogika yo'nalishi 2- kurs magistranti Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
(Nukus, Qoraqalpog'iston Respublikasi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19493530>

Annotatsiya. Mazkur maqola umumta'lim maktablarida o'qitish jarayonida motivatsion mashqlardan samarali foydalanish orqali o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan. Unda o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini qiziqarli, mazmunli va samarali tashkil etish yo'llari yoritilgan. Maqolada motivatsion mashqlar asosida tashkil etilgan darslarning o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishdagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: motivatsion mashqlar, kreativ qobiliyat, ijodiy fikrlash, interfaol metodlar, o'quvchilar faolligi, ta'lim samaradorligi, pedagogik yondashuv

Abstract. This article examines the development of students' creative abilities through the effective use of motivational exercises in the teaching process at general secondary schools. The study highlights pedagogical approaches to organizing engaging, meaningful, and effective lessons, taking into account students' age and psychological characteristics. It also substantiates the significance of lessons structured on the basis of motivational exercises in fostering independent thinking, creative approaches, and increasing students' interest in learning.

Keywords: motivational exercises, creative ability, creative thinking, interactive methods, student engagement, educational effectiveness, pedagogical approach.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития творческих способностей учащихся посредством эффективного использования мотивационных упражнений в процессе обучения в общеобразовательных школах. Освещаются педагогические возможности организации интересного, содержательного и эффективного учебного процесса с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся. Обосновывается значение уроков, организованных на основе мотивационных упражнений, в формировании самостоятельного мышления, творческого подхода и повышении интереса к обучению.

Ключевые слова: мотивационные упражнения, творческие способности, креативное мышление, интерактивные методы, активность учащихся, эффективность обучения, педагогический подход.

Kirish: Hozirgi davrda jamiyat taraqqiyoti, ilm-fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimi oldiga mutlaqo yangi vazifalarni qo'yimoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-289-son qarorida ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifa qilib belgilangan [1, 12-b]. Endilikda ta'lim jarayoni faqat bilim berishga emas, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, muammoni tahlil qilish

va yechim topish kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, “Biz farzandlarimizni faqat bilimli emas, balki keng fikrlaydigan, tashabbuskor va kreativ shaxslar etib tarbiyalashimiz zarur.” Ushbu fikrlar umumiy o'rta ta'limda o'quvchilarning ichki imkoniyatlarini ochib berish, ularni faol subyekt sifatida shakllantirish masalasining dolzarbligini ko'rsatadi. Shunday ekan, o'qitish jarayonida motivatsion mashqlar orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish, ularni darsga faol jalb etish va ijodiy fikrlashini rivojlantirish zamon talabi hisoblanadi.

Kreativlik - shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson ma'naviyatining ajralmas qismi bo'lib, shaxsni o'z-o'zini rivojlantirish omili, shaxsiy jonbozlikning asosi, shaxs ega bo'lgan bilimlarning ko'p qirrali ekanligida emas, balki yangi g'oyalarga intilishda va o'ratilgan stereotiplarni yangilik yaratish jarayonini isloh qilish va o'zgartirishda, hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo'ladi. Kreativlikda individ o'z imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanadi, faoliyatning yangi qirralarini izlab topadi. Boshqa bir nuqtayi nazarga ko'ra kreativ kishilarni motivlashtirish, tavakkalchilikka intilish, o'z imkoniyatlari chegarasini aniqlashga intilishdir.

Aytish mumkinki, bar ikkala nuqtayi nazar ham o'zida kreativ insonlarning, motivlashning individual variantlarini mujassamlashtirgan. Innovatsion faoliyatning o'ziga xosligi muammosida o'qituvchi xulq-atvorining o'quvchilar kreativligini rivojlantirish bilan bog'liq tasniflanishi katta ahamiyatga ega, chunki oxir-oqibat bilim emas, balki rivojlanish omili bo'lgan alohida malakalar va ularning xulq-atvoriga qo'llanishi muhimdir. Torrensmng izlanishlarida o'qituvchi xulq-atvorida bolalar kreativ rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi dalillar keltirilgan: ijodiy fikrlash qiymatini baholash, bolalarni atrofda qo'zg'atuvchi omillarga nisbatan sezuvchanligini oshirish, obyekt va g'oyalarni erkin boshqara olish, ijod jarayoni haqida konstruktiv axborotni rivojlantirish, tanqidchilikni emas, konstruktiv tanqidni rivojlantirish, o'z-o'ziga hurmatni orttirish, baholanishdan qo'rqish hissinmg oldini olish va boshqalar.

Kreativlik ma'lum masalaning yechimini topishdagi axborotlarni tez sur'atda foydalanish qobiliyatiga bog'liq. Bu qobiliyatni kreativlik deb atadilar va uni intellektga bog'liq bo'lmagan holatda - individning yangi tushunchalar yaratuvchi va shakllantiruvchi yangi malakalari sifatida o'rganadilar. Kreativlik shaxsning ijodiy ko'rsatkichlari bilan belgilanadi. Kreativlikni o'rganish asosan ikki yo'nalishda olib boriladi;

1-yo'nalish. Kreativlikni intellekt bilan bog'liqligi masalalarini va kreativlik bilan bog'liq ta'limiy jarayonlarni belgilashni o'rganadi.

2-yo'nalish. Shaxs va uning psixologik o'ziga xosligi kreativlikning asosiy aspekti ekanligi. Shaxsga va uning motivatsion chizgilariga urg'u berilishi bilan tasniflanadi[2].

Motivatsiya – murakkab tuzilma, faoliyatni harakatlantiruvchi kuchlar majmuasi bo'lib, u o'zini mayllar, maqsadlar, ideallar ko'rinishida namoyon qiladi va inson faoliyatini bevosita aniqlab, boshqarib turadi. Motivatsiya -odamni faol faoliyatga undovchi sabablar majmuidir[3].

“Motivatsiya” atamasi zamonaviy psixologiyada kamida ikkita ruhiy hodisani belgilaydi:
a) shaxsning faolligini keltirib chiqaradigan va uning faoliyatini belgilaydigan motivlar to'plami, ya'ni xatti-harakatni belgilovchi omillar tizimi (bu, xususan, ehtiyojlar, motivlarni o'z ichiga oladi, maqsadlar, niyatlar, intilishlar va boshqalar);

b) tarbiya jarayoni, motivlarning shakllanishi, xulq-atvor faolligini ma'lum darajada rag'batlantiruvchi va ushlab turuvchi jarayonning xususiyatlari[4].

Motivatsion mashqlar — bu o‘qituvchilar tomonidan bolalarda o‘qishga bo‘lgan qiziqishni rag‘batlantirish, ularning ta‘lim jarayonida faol ishtirok etish istagini kuchaytirish hamda kognitiv (bilish), emotsional va kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash maqsadida maxsus ishlab chiqilgan ta‘limiy faoliyat turlaridir. Ushbu mashqlar qiziqarli va mazmunli o‘quv tajribasini yaratish orqali o‘quvchilarda faol ishtirok etish, qiziquvchanlik hamda ta‘limga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Teresa M. Amabilening *Creativity in Context* asari ijodkorlikni ijtimoiy-psixologik nuqtai nazardan tahlil qiluvchi fundamental ilmiy manbalardan biri hisoblanadi. Muallif ushbu asarida kreativlikni shaxsning ichki psixologik xususiyatlari bilan cheklab qo‘ymaydi, balki uni motivatsiya, muhit va faoliyat sharoitlari bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganadi. Amabile kreativlikni uch asosiy komponent asosida tushuntiradi:

Soha bo‘yicha bilim va malaka;

Ijodiy tafakkur qobiliyatlari;

Ichki motivatsiya.

Aynan ichki motivatsiya kreativ faoliyatning harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Agar o‘quvchi yoki talaba topshiriqni qiziqish, zavq va shaxsiy ehtiyoj asosida bajarsa, ijodiy natija yuqori bo‘ladi. Motivatsion mashqlar ijodkorlikni rivojlantirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi, agar ular quyidagi shartlarga mos kelsa:

-shaxsga tanlash erkinligi berilsa;

-faoliyat jarayoni o‘yin elementlari bilan boyitilsa;

-baholash jarayoni rag‘batlantiruvchi, jazolovchi bo‘lmasa;

-jarayonga yo‘naltirilgan yondashuv ustun bo‘lsa.

Pedagogik amaliyotda bunday mashqlar o‘quvchilarning ichki motivatsiyasini kuchaytirib, kreativ fikrlashni faollashtiradi. Amabile nazariyasiga tayangan holda, motivatsion mashqlar quyidagi pedagogik vazifalarni bajaradi:

-o‘quvchilarda bilishga qiziqishni kuchaytiradi;

-mustaqil fikrlash va muammo yechish ko‘nikmalarini rivojlantiradi;

-ijodiy o‘zini namoyon qilish uchun psixologik qulay muhit yaratadi;

-ta‘lim jarayonini samarali va mazmunli qiladi[5].

Maktab o‘quvchisi dars jarayoni va darsdan tashqari vaziyatlarda o‘zi o‘rganayotgan kontentga qiziqsa, o‘qituvchi tomonidan o‘quvchini qiziqitira olishga erishilishi o‘quvchining o‘rganish va bilishga bo‘lgan motivatsiyalanishiga asos bo‘ladi. Ta‘lim oluvchi o‘rganilayotgan kontentga qiziqsagina, u ko‘proq o‘rganishni xohlaydi. O‘quv jarayonida qiziqishga asoslangan darsni tashkil etilishi quyidagi afzalliklarni beradi:

-qiziqishga asoslangan ta‘lim o‘quvchilarda butun umr o‘rganishga bo‘lgan ko‘nikmani shakllantiradi;

- o‘quvchilarni qiziqitirgan holda, hayotiy vaziyatlar bilan uyg‘un tarzda fanni o‘rganilishi o‘quvchilarning tabiiy ravishda fanni o‘rganishga xohishni oshiradi;

- o‘quvchilarda fanlarni o‘rganish bo‘yicha tanlash imkoniyatini berilishi o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqni oshiradi;

- qiziqishlarini to‘g‘ri yo‘naltirish asosida o‘quvchilarni o‘z qobiliyatiga munosib kasb tanlashga erishish.

O‘quvchilarni dars jarayonida qiziqishini ortishiga erishilishi ta‘lim oluvchi va ta‘lim beruvchilar uchun “comfort learning” - qulay ta‘lim olish va qulay o‘rganish imkonini beradi[6].

Motivatsiya o'quvchining ichki ehtiyojlari, qiziqishi va faolligini uyg'otuvchi asosiy omil bo'lib, u bilimlarni ongli va puxta o'zlashtirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlarni o'qitishda motivatsion mashqlar foydalanish o'quvchilarning fanga nisbatan qiziqishini kuchaytiradi, ularni kuzatish, tahlil qilish va fikr yuritishga undaydi. Maktab o'quvchilari uchun ta'lim jarayonida qiziqish ustuvor ahamiyatga ega. Agar dars jarayoni o'quvchini ruhiy jihatdan jalb eta olsa, uning bilishga bo'lgan ehtiyoji kuchayadi va ta'lim samaradorligi oshadi. Motivatsion mashqlar aynan shu vazifani bajarib, o'quvchilarning o'quv faoliyatiga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantiradi. Natijada o'quvchi faqat tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki bilimni izlovchi va anglovchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

Ko'plab pedagogik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarda intellektual salohiyat mavjud bo'lsa-da, ularning aksariyati nostandart vaziyatlarda o'z yechimlarini taklif qila olmaydilar. Buning asosiy sababi – ta'limdagi "shablonli yondashuv" va ichki motivatsiyaning pastligidir. Kreativlikni rivojlantirish uchun o'quvchi o'zini psixologik xavfsiz va rag'batlantirilgan his qilishi lozim. Motivatsion mashqlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning bilimlarni chuqur va ongli o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilar o'z bilimlarini faqat eslab qolish bilan cheklanmay, balki ularni tushunishga va tahlil qilishga intiladilar. Bu esa kreativ qobiliyatlarning rivojlanishiga olib keladi. Ta'lim samaradorligining oshishi o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi, faolligi va mustaqil fikrlash darajasida namoyon bo'ladi. Motivatsion mashqlar orqali tashkil etilgan darslar o'quvchilarda ilmiy tafakkur asoslarini shakllantirishga, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-289-son qarori
2. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H., Matnazarova K.O., Shirinov M.K., Hafizov S. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 528 b
3. Mirqosimova M., Kasimova Z., Rasulova F. Umumiy pedagogika va psixologiya: darslik. – Toshkent: O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2022.
4. Maxmudova D. Zamonaviy talaba shaxsining motivatsion sohasini shakllantirish // Pedagogik akmeologiya xalqaro ilmiy-metodik jurnal. – 2022. – №1(1). – B. 65–66.
5. Haydarova Z.N. Motiv va motivatsiya – o'quvchining qiziqishlari, bilish darajasi hamda ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanadigan omil sifatida // Sohibqiron yulduzi ijtimoiy-tarixiy, tarixiy va ommabop jurnal. – Qarshi, 2024. – №1 (maxsus son).
6. Amabile T. M. Creativity in Context: Update to the Social Psychology of Creativity. — Boulder, CO : Westview Press, 1996. — 336